

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадиpова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Каримов Хикматбек Анвар угли,
Преподаватель кафедры русского языка и
литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: gol-karimov@mail.ru
Анниёзов Сулаймон Гайрат угли,
Студент по направлению русского языка
и литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: anniyozov@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943223>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены фразеологизмы русского и узбекского языков с точки зрения перевода. Многие фразеологизмы можно переводить, сохраняя лексический состав, но не мало фразеологизмов в обоих языках, которые означают одно и то же, но передаются другими словами. Однако большинство фразеологизмов каждого языка отличаются своей национальной спецификой. В статье обращаемся к методу сопоставления, фразеологического анализа и составляющим его методам фразеологического описания. Материал для исследования фразеологических единиц собран методом сплошной выборки из словаря фразеологизмов русского языка и словаря фразеологизмов узбекского языка. В результате проведенного исследования было определено, что русские и узбекские фразеологизмы во многом очень схожи.

Ключевые слова: фразеологизмы, русский язык, узбекский язык, устойчивые выражения, лексика, семантика.

Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li,
Ma'mun universiteti Rus tili
va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: gol-karimov@mail.ru
Anniyozov Sulaymon Gayrat o'g'li,
Mamun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: anniyozov@gmail.com

RUS VA O'ZBEK FRAZEOLGLARINI QURILISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada rus va o‘zbek tillarining frazeologik birliklari tarjima nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Ko‘pgina frazeologik birliklar leksik tarkibini saqlab qolgan holda tarjima qilinishi mumkin, ammo ikkala tilda bir xil ma‘noni anglatuvchi, ammo turli so‘zlar bilan uzatiladigan bir nechta frazeologik birliklar mavjud. Biroq har bir tilning aksariyat frazeologik birliklari milliy o‘ziga xosligi bilan farqlanadi. Maqolada biz taqqoslash usuli, frazeologik tahlil va uning tarkibiy qismlarini frazeologik tavsiflash usullariga murojaat qilamiz. Frazeologik birliklarni o‘rganish uchun material rus tili frazeologik birliklari lug‘ati va o‘zbek tili frazeologik birliklari lug‘atidan uzluksiz tanlab olish usuli yordamida to‘plangan. O‘rganish natijasida rus va o‘zbek frazeologik birliklari ko‘p jihatdan o‘xshashligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, rus tili, o‘zbek tili, turkum iboralar, lug‘at, semantika.

Karimov Khikmatbek Anvar ugli,

Teacher at the Department of Russian Language and
Literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: gol-karimov@mail.ru

Anniyozov Sulaymon Gayrat ugli,

Student in the direction of Russian language and
literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: anniyozov@gmail.com

FEATURES OF CONSTRUCTION OF RUSSIAN AND UZBEK PHRASEOLOGISTS**ABSTRACT**

This article examines phraseological units of the Russian and Uzbek languages from the point of view of translation. Many phraseological units can be translated, preserving the lexical composition, but there are quite a few phraseological units in both languages that mean the same thing, but are conveyed in different words. However, most phraseological units of each language differ in their national specificity. In the article we turn to the method of comparison, phraseological analysis and its constituent methods of phraseological description. The material for the study of phraseological units was collected using a continuous sampling method from the dictionary of phraseological units of the Russian language and the dictionary of phraseological units of the Uzbek language. As a result of the study, it was determined that Russian and Uzbek phraseological units are very similar in many ways.

Keywords: phraseological units, Russian language, Uzbek language, set expressions, vocabulary, semantics.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Лексика узбекского и русского языков существенно отличается, главным образом, из-за того, что данные языки принадлежат к разным языковым семьям. Несмотря на то, что узбекский язык типологически относится к агглютинативным языкам алтайской семьи, генетически он относится к группе тюркских языков, которые образуют отдельную семью. Основу лексического богатства нашего языка составляют слова, присущие всем тюркским языкам, а также уникальные узбекские слова.

С другой стороны, русский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи, как типологически, так и генетически. Поэтому основу его лексики составляют слова, имеющие общеславянские и древнерусские корни.

Однако, необходимо помнить, что для успешного усвоения фразеологического богатства русского языка студентам также требуется контекстуальное понимание и адекватное использование данных фразеологизмов. Это подразумевает знание и понимание

культурных, исторических и социокультурных контекстов, в которых эти фразеологические выражения возникли и используются в русском языке.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Преподаватели словесности могут помочь своим студентам в освоении русских фразеологизмов, предоставив им примеры употребления, проводя анализ контекста и объясняя значения данных выражений. Также полезным будет организовать специальные упражнения и задания, направленные на активизацию полученных знаний и навыков использования фразеологических оборотов. Важно учесть, что каждый язык имеет свои особенности и уникальные фразеологические обороты, поэтому студенты должны обращать внимание на различия и сходства между русским и узбекским языком, чтобы правильно осмыслить и применить русские фразеологизмы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Таким образом, работа над усвоением фразеологического богатства русского языка требует смелости и настойчивости со стороны студентов, а также грамотного и компетентного руководства со стороны преподавателей словесности. Однако результаты этой работы будут неоценимы - студенты сможете обогатить свой словарный запас и использовать русские фразеологизмы с уверенностью и мастерством в своей собственной речи.

На узбекском языке существуют следующие устойчивые выражения с компонентом «**товук**» (курица):

1. *товуқнинг тушига дон киради* – голодной курице просо снится;
2. *бир товуққа ҳам сув керак, ҳам дон керак* – для одной (только) курицы нужны и зерно, и вода (то есть много нужно для живого человека);
3. *думи юлинган товуқдек* – о жалком на вид человеке (аналогично в русском: как мокрая курица);
4. *оёғи куйган товуқдай* – аналогично в русском: как угорелая кошка;
5. *ола товуқ сомон сочар, ўз айбини ўзи очар* – о человеке, раскрывающем свои секреты или секреты своих близких;
6. *товуқни есанг, бир ейсан, тухумини есанг, минг ейсан* – если убьешь одну курицу, получишь один ужин; если убьешь тысячу кур, получишь тысячу ужинов. [1, том 4, с.138]

Фразеологизмы могут быть и общеупотребительными, которые находят применение и в книжной и в разговорной речи. Например: оказать влияние, иметь значение, иметь в виду, произвести впечатление, сдержать слово [4, с. 62].

Современные исследователи считают, что фразеология очень богата и разнообразна по своему составу, обладает большими стилистическими возможностями, обусловленными ее внутренними свойствами, которые и составляют специфику фразеологизмов. Это семантическая емкость, эмоционально-экспрессивная окрашенность, разнообразие ассоциативных связей [5 с. 213].

Перевод фразеологических единиц русского языка на узбекский может быть осуществлен различными способами. Один из наиболее оптимальных способов - это использование эквивалентных фразеологизмов узбекского языка, которые передают не только лексическое и грамматическое значение, но и образность и структуру фразеологической единицы

Еще один способ - это использование аналогичных фразеологических единиц русского и узбекского языков, которые по смыслу соответствуют друг другу, но имеют различное лексическое содержание. Это позволяет передать общее лексикограмматическое значение фразеологической единицы, но с разными словами. Например, "перевалочный пункт" может быть переведено на узбекский как "*бурилиш пункти*".

Третий способ - это перевод фразеологических единиц одним словом или свободным словосочетанием. Однако такой способ не позволяет передать всю специфику и образность

фразеологизмов, и является менее точным. Например, "в рот залетит муха" может быть переведено на узбекский как **"огзингга пашша киради"**

Важно отметить, что первые два способа перевода - при помощи эквивалентов и аналогов - являются наиболее точными, так как они позволяют передать не только лексическое и грамматическое значение, но и образность, экспрессивность и сферу употребления фразеологических единиц.

Третий способ - смысловой - передает только общее лексикограмматическое значение фразеологических единиц. Таким образом, фразеологические единицы могут иметь эквиваленты или аналоги, и могут быть переведены с помощью аналога или свободного словосочетания. Главная цель при переводе фразеологизмов - помочь студентам легко и свободно усвоить русские фразеологизмы на занятиях по русскому языку.[2.135 стр.]

Слово **"жўжа"** в разговорной речи узбекского языка используется для обозначения маленьких детей и имеет значение "молокосос". Также, оно может использоваться в значении "многодетная семья", например, **"жўжабирдай жон"** - это человек, который имеет большую многодетную семью. [3, 2 том, с. 136];

"Ок ювиб, ок тарамок" в узбекском языке означает "обладать белым, чистым" и используется для описания заботы о чистоте тела и духа младенца. Это выражение часто употребляется в контексте о матерях, которые всегда заботятся о гигиене и благополучии своего ребенка. Переносно можно использовать это выражение и о родине, которая создает благоприятные условия для развития и процветания людей, обеспечивая им чистоту тела, духа и неба. Например, **"Ок ювиб, ок тарамок узинг бизни, Узбекистон!"** можно перевести как "Наделенная светлотой и чистотой, ты - моя родина, Узбекистан!".

Ок карга и ок суяк - это устоявшиеся выражения в узбекском языке, которые описывают особенности или происхождение человека.

"Ок карга" переводится как "белая ворона" и означает человека, который резко отличается от окружающих своими качествами или поведением. Это образное выражение, которое указывает на индивидуальность и непохожесть данного человека на других.

"Ок суяк" переводится как "белая кость" и описывает человека аристократического или знатного происхождения. Однако, это выражение используется с негативным оттенком, обозначая пренебрежение к такому человеку или его претензиям на особый статус.

В узбекском языке и в сознании узбекского народа, как и во многих других культурах, чёрный цвет может иметь отрицательные ассоциации и символизировать плохие, мрачные и тяжелые явления. Например, выражение **"кора кунлар"** - используется для обозначения плохих, мрачных дней. Однако стоит отметить, что в узбекской культуре, как и во многих других, символы и их значения могут быть неоднозначными и зависеть от контекста.

Да, использование черного цвета в фразеологии русского языка часто имеет экспрессивную функцию и усиливает отрицательные эмоции. Например, выражение **"чернее ночи"** описывает человека в очень плохом настроении или недовольном состоянии *«Николай Сергеевич стал, по ее собственному выражению, чернее тучи, ничего не сказал... и вдруг после обеда собрался и был таков»* (Ф. Достоевский).

Черный цвет является символом траура для русского народа. Черный тюльпан - гроб с телом погибшего солдата, ходить в чёрном- носить траур. Во время траура русские и европейцы носят одежду черного цвета.

В русском языке также имеются фразеологизмы, обладающие ярким национальным своеобразием. Еще можно привести такие примеры фразеологизмов с национальным своеобразием: **красный уголок** - место, где будет прошедшая в истории России идеология коммунизма или социализма; **красная карточка** - символ отправления футболиста с поля после совершения грубого нарушения; **красная цена** - значительное снижение цены на товар или услугу, акция; **красное знамя** - символ победы и достижений, флаг Советского Союза; **красная армия** - наименование армии Советского Союза; **красный террор** - период времени

в России после Октябрьской революции, связанный с преследованиями и репрессиями; **красный диплом** - высшая оценка студента вуза, аттестат с отличием.

В узбекской фразеологии компонент "кук" может быть не только связан с небесами и эмоциональными состояниями, но также отражать красоту и чистоту. Например, "кук камал" может означать что-то исключительно красивое или идеальное.

Кроме того, фразеологизмы с использованием "кук" могут иметь исторический контекст, связанный с древними верованиями и мифами. В узбекской культуре небо, как символ высшего, также может быть связано с духовной сферой и трансцендентными силами.

Таким образом, компонент "кук" в узбекской фразеологии оказывается насыщенным семантикой, олицетворяя не только радость и трагедию, но и красоту, чистоту, а также глубокие духовные аспекты культуры.

В узбекском языке для выражения физиологическое проявление эмоций, как гневного состояния человека со значением "покраснеть", употребляется слово "**лавлаги**" — свекла. Например, "**жахлдан унинг юзлари лавлагидек кизариб кетди.**"

В узбекской культуре, как и в культурах многих других народов, различные цвета могут нести определенные семантические значения. В контексте фразеологии и выражений, связанных с цветами, можно учесть следующие аспекты:

Аккумуляция положительных эмоций:

Сафед (белый): Чистота, свет, добро.

Заргуль (желтый): Солнце, тепло, радость.

Кўк (голубой/синий): Небеса, спокойствие, мир.

Исключение отрицательных эмоций:

Кўроғ (черный): Траур, горе.

Кул (голубой/синий): В некоторых случаях может ассоциироваться с холодом или скукой.

Эмоциональные сферы:

Йашил (зеленый): Жизнь, природа, свежесть.

Духовные и символические аспекты:

Ёмғир (красный): Страсть, энергия, жизненная сила.

Ол (голубой/синий): В контексте исторических мифов и традиций может ассоциироваться с духовными сферами.

Белый (Сафед):

Семантика: Чистота, свет, добро.

Культурные аспекты:

Белый цвет ассоциируется с чистотой и светлыми, добрыми качествами. В традиционной узбекской культуре белая одежда часто носится во время свадеб и праздничных событий.

Желтый (Заргуль): Семантика: Солнце, тепло, радость.

Культурные аспекты: Желтый цвет может символизировать солнечность и радость. Он часто используется в оформлении традиционных узбекских узоров и украшений.

Голубой/Синий (Кўк):

Семантика: Небеса, спокойствие, мир.

Культурные аспекты: Голубой цвет ассоциируется с чистотой небес и может символизировать покой и гармонию. Он также широко используется в узбекских традиционных костюмах и украшениях.

Черный (Кўроғ):

Семантика: Траур, горе.

Культурные аспекты: Черный цвет носится в знак траура и горя. Он часто используется в узбекских обрядах памяти и похорон.

Зеленый (Йашил):

Семантика: Жизнь, природа, свежесть.

Культурные аспекты: Зеленый цвет ассоциируется с жизнью и природой. Он может символизировать свежесть и плодородие земли.

Красный (Ёмғир):

Семантика: Страсть, энергия, жизненная сила.

Культурные аспекты: Красный цвет часто используется в традиционных узбекских украшениях и олицетворяет страсть и энергию.

Синий (Ол):

Семантика: В зависимости от контекста может ассоциироваться с различными духовными и символическими аспектами.

Культурные аспекты: Синий цвет может использоваться в различных культурных аспектах, включая традиционные узбекские узоры и обряды.

Эти аспекты цвета в узбекской культуре могут дополнять фразеологию, добавляя глубину и культурный контекст к выражениям и пословицам.

ВЫВОДЫ.

Переводы русских фразеологизмов осуществлены данной работе по мере возможности с сохранением состава, семантику, национального и историко-культурную атмосферу через национальную локализацию. Такие приёмы представляется необходимой по условиям восприятия «чужого» как «своего»

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон миллий энциклопедияси.– Т., 2008.–680б
- [2] Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Ташкент: Ўқитувчи, 1977
- [3] Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон миллий энциклопедияси.– Т., 2008.–680б.
- [4] Белоусов В. Н. Русский язык и культура речи. - М., 2009.- 245 с.
- [5] Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая риторика : учеб. пособие. - Изд. 6-е, перераб. - М.: КноРус, 2012. - 416 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000